

Однако, несмотря на объективные трудности, органам государственной безопасности, опираясь на все возрастающую поддержку населения, удалось эффективно осуществить активные мероприятия по локализации враждебной деятельности фашистских разведывательных органов на освобожденной от врага территории (с. 113).

*В.С. Коновалов*

2019.01.014. АРТЕМОВ Е.Т. АТОМНЫЙ ПРОЕКТ В КООРДИНАТАХ СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. – 343 с.: ил.

*Ключевые слова: СССР; советская командная экономика; советский атомный проект.*

Евгений Тимофеевич Артемов – д-р ист. наук, директор Института истории и археологии УрО РАН. Сфера научных интересов: советская экономическая и научно-техническая политика, история ВПК, вопросы регионального развития.

Книга посвящена экономической истории советского атомного проекта. Данная проблематика, по словам автора, до сих пор почти не исследована, несмотря на неослабевающий интерес ученых к истории создания ядерного оружия в СССР. Между тем успешную реализацию атомного проекта сложно объяснить одними лишь иностранными заимствованиями или перекачиванием ресурсов из других отраслей народного хозяйства. Изучение заявленной темы позволяет, таким образом, глубже понять природу советского государства в целом.

Выбранные автором цели и задачи исследования определили и его хронологические рамки. Е.Т. Артемов использует понятие «советский атомный проект» в более широком смысле, чем это делается во многих других работах, определяя его не просто как комплекс мероприятий по созданию первой советской атомной бомбы, а как «приоритетную государственную программу по овладению ядерной энергией и созданию материально-технической базы, способной обеспечивать устойчивое воспроизводство ядерного оружия» (с. 7). Соответственно, началом изучаемого периода является распоряжение ГКО от 28 сентября 1942 г. «Об организации работ по урану», а окончанием – конец 1950-х годов, когда в

основном завершилось создание как научно-производственной, так и военной частей советского ядерно-оружейного комплекса. Основное внимание при этом автор уделяет наиболее важному периоду 1945–1953 гг., когда были заложены технические и организационные основы новой отрасли. Этот же период можно рассматривать как своего рода апогей командной экономики, когда все ее сильные и слабые стороны проявлялись наиболее отчетливо.

Источниковую базу исследования составили главным образом опубликованные документы и мемуарная литература. Автор отмечает, что архивные коллекции по выбранной им теме до сих пор практически недоступны для исследователей, однако массив опубликованных источников уже достаточно обширен для успешного решения задач, поставленных в книге.

Монография состоит из введения и десяти глав. Автор рассматривает научную предысторию советского атомного проекта, процесс его запуска, организацию работ по созданию первой атомной бомбы, кадровую политику, переход к серийному производству ядерных зарядов, развертывание необходимых вспомогательных производств и инфраструктуры, разработку средств доставки, собственно военные приготовления к возможному применению ядерного оружия и т.д. В завершающей главе «Вместо заключения: Баланс затрат и результатов» подводятся итоги исследования. В приложениях приводятся краткий биографический словарь и краткий словарь учреждений и предприятий, имевших отношение к советскому атомному проекту.

Создание ядерного оружия в максимально короткие сроки (первая бомба РДС-1 была испытана 29 августа 1949 г., на несколько лет раньше, чем прогнозировалось за рубежом) представляло собой несомненный успех Советского Союза и продемонстрировало сильные стороны командной экономики, допускавшей беспрецедентную концентрацию ресурсов на определенных приоритетных направлениях. Вместе с тем атомный проект показал и пределы ее возможностей. Для достижения поставленной цели сталинскому руководству пришлось в числе прочего пойти на известную корректировку принятых правил игры, включая жесткий контроль за выполнением принимаемых решений, поощрение конкуренции администраторов и организаций, действенные способы мотивации труда и др. Попытки реализовать аналогичные принци-

пы в разработке ракетной техники и средств радиоэлектронной борьбы окончились неудачей, поскольку созданные для этих целей спецкомитеты № 2 и № 3 не имели таких широких полномочий и административного ресурса, как «атомный» Спецкомитет.

На вопрос о цене атомного проекта пока сложно дать сколько-нибудь точный и уверенный ответ из-за отсутствия доступа к необходимым источникам, однако из тех скудных сведений, которые все же просачивались в печать, можно сделать вывод, что затраты СССР и США на создание атомной бомбы были примерно сопоставимы. Автор объясняет это тем, что хотя для Советского Союза стартовые условия были в целом хуже, чем для Америки, советскому руководству, вероятно, удалось значительно сэкономить на широком использовании принудительного труда, более низких, чем в Соединённых Штатах, зарплатах вольнонаемных работников соответствующих предприятий (при этом что производительность труда в наукоемкой промышленности двух стран различалась не так сильно, как в других отраслях), социальной инфраструктуре атомных объектов и т.д. Однако национальный доход США в описываемый период превосходил советский в 4–5 раз, поэтому при сопоставимых затратах советский атомный проект оказался тяжелейшим бременем для экономики и поглощал не менее 3–4% от общего объема капиталовложений.

Результаты этих усилий автор оценивает как противоречивые. К 1959 г. Советскому Союзу удалось создать уже довольно внушительный ядерный арсенал – 1060 серийных боезарядов, обеспеченных необходимыми средствами доставки, – прочно закрепив за собою статус ядерной державы, однако до стратегического паритета с Соединенными Штатами, обладавшими в несколько раз бóльшим ядерным потенциалом, было еще далеко. Создание атомного оружия стало важным стимулом для развития советской науки и отдельных отраслей мирной промышленности, однако эти успехи имели все же достаточно локальный масштаб. В то же время форсированное осуществление ядерной программы заметно тормозило развитие многих гражданских отраслей, заставляло откладывать реализацию уже разработанных долгосрочных программ экономического развития. Как следствие, на долю преемников Сталина выпал поиск новых подходов к управлению народным хозяйством.